

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В СОЧИНЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА

Наманганский педагогический институт
факультет филологии направление русского языка и литературы
магистранка 1 курса
Сайдуллаева Гулмира Солижоновна

Аннотация: Вопрос об использовании в русском языке иностранных слов был впервые поставлен в печати в середине XVIII века. Связан он был преимущественно с активным проникновением в язык образованной части общества многочисленных галлицизмов и германизмов. В данной статье рассматриваются экзотическая лексика в сочинениях А.С. Пушкина

Ключевые слова: иноязычная лексика, иноязычные слова, термины, профессионализмы, варваризмы, специфически книжные слова, пушкинские тексты, русские аффиксы.

Abstract: The question of the use of foreign words in Russian was first raised in print in the middle of the 18th century. It was associated primarily with the active penetration of numerous Gallicisms and Germanisms into the language of the educated part of society. This article examines exotic vocabulary in the works of A.S. Pushkin.

Key words: foreign language vocabulary, foreign words, terms, professionalisms, varvarisms, specifically book words, Pushkin texts, Russian affixes.

Введение

Взгляды В.Г.Белинского на иноязычную лексику в той или иной мере разделялись многими лингвистами XIX-нач. XX века (Р.Ф.Брандт, Я.К.Грот, Е.Ф.Карский, И.И.Огиенко и др.). Так, акад. Я.К.Грот отмечал: «Что

касается слов иностранных в русском языке, то присутствие их неразрывно связано с самым ходом нашего образования, которое постоянно питалось плодами западной жизни... Число иноземных слов, вторгшихся и еще вторгающихся к нам вместе с новыми понятиями, изобретениями и учреждениями, заимствуемыми с запада, так велико, что изгнать их даже и в отдаленном будущем, едва ли удастся».

В разные исторические периоды (общеславянский, восточнославянский, русский) в исконный русский язык проникали слова из других языков. Это было обусловлено тем, что русский народ вступал в экономические, культурные, политические связи с другими народами, отражал военные нападения, заключал военные союзы и т.д. Одна из основных функций иноязычных слов – названия новых предметов, качеств, трудовых процессов, а также не знакомых ранее понятий, явлений и т. д. Поэтому древние тюркские, греческие, готские, скандинавские и другие заимствования это – прежде всего наименования предметов обмена, а в дальнейшем — и торговли, бытовых реалий и др. Эта функция характерна и для активно проникающих в древнерусский язык старославянизмов, которые служат для наименования религиозных понятий, литургических церемоний и церковных реалий. Однако в целом, по мнению исследователей, языковые заимствования в русской лексике составляют сравнительно небольшой процент. Так, Ф. П. Филин отмечает, что заимствований из старославянского языка не более 10%, а греко-латинских, западноевропейских и других в литературном языке около 14 %. Н. М. Шанский считает, что общее число всей заимствованной лексики не превышает 10 %.[1]

Существующие в настоящее время в русской лексике иноязычные слова пришли в нее в разное время из самых различных языков. В общей лексической системе языка лишь небольшая их часть выступает в качестве межстилевой общеупотребительной лексики; подавляющее большинство их

имеет стилистически закрепленное употребление в книжной речи и характеризуется в связи с этим узкой сферой применения (выступая как термины, профессионализмы, варваризмы, специфически книжные слова и т.д.).

Определяя то или иное слово как иноязычное, следует отграничивать от заимствованных лексических единиц слова, возникшие на базе иноязычных уже в русском языке. Слова «ерунда», «га», «жоржик», «ямщик», «фляга» и т.п., хотя и возникли на базе иноязычных слов (ср. латинское слово «герундий», французское «гектар», французское «Жорж», тюркское «ям», польское «flaszka»), являются исконно русскими по своему возникновению словами.

Критикуя эстетическую систему классицизма как устаревшую, высмеивая сентименталистов, которые «никогда не скажут дружба, не прибавляя: сие священное чувство, коего благородный пламень»[2] (что не мешало ему высоко ценить наследие Н.М.Карамзина), А.С.Пушкин основное внимание сосредоточивает на анализе содержания художественного произведения. Он в высшей степени негативно оценивает формальную критику, занятую, по его мнению, лишь исследованием слога, определением жанра произведения, его принадлежности к той или иной эстетической «системе». Точность и краткость — вот, по А.С.Пушкину, главные критерии оценки художественной прозы, которая «требуется мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат».[3]

Отдав значительную дань романтическому движению («Руслан и Людмила», «Цыгане», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник»), А.С.Пушкин в основном разделял эстетические воззрения декабристов, вступая, однако, с ними в полемику по ряду важных вопросов. Ломая старые каноны, он и в теории шел значительно дальше декабристов по пути к реализму. Глубина, диалектическая сложность в постановке и решении

проблем творчества, отстаивание правды жизни в искусстве, национального характера русской культуры, ее народности — все это отличает эстетические воззрения поэта. Важно само направление пушкинской критики декабристов, конкретно-исторический подход к оценке их эстетических позиций. Для него неприемлем субъективизм их творческого метода и суждений об искусстве.

Для характеристики заимствованной лексики у Пушкина важным оказывается сопоставление иноязычного слова и исконно русского эквивалента. Сопоставление показывает, что русские синонимы имеют более широкое значение и чаще используются в пушкинских текстах.

Например, в «Истории Пугачева» Пушкин использует английское слово «дистрикт» и рядом дает русский эквивалент: «В 1773 году Оренбургская губерния разделялась на четыре провинции: Оренбургскую, Мсетскую, Уфимскую и Ставропольскую. К первой принадлежит дистрикт (уезд) Оренбургский, и Яицкий городок». При этом слово «дистрикт» используется Пушкиным всего один раз, а уезд – 22 раза.

В пушкинских текстах используются не только производные заимствования, но и осложненные различными морфемами.

При этом производные могут быть оформлены:

1. Исконно русскими аффиксами. («-ство-»: «джентльмен» – «джентльменство», «лорд» – «лордство»; «-ова-»: «бокс» – «боксовать»; «-нича-»: «ловелас – «ловеласничать»).
2. Заимствованными аффиксами. («-ист-»: «капитал» - «капиталист»; «-ер-»: «памфлет» – «памфлетер»). [4]

В произведениях А.С.Пушкина используются не только славянизмы, но и другие слои книжной лексики, в том числе лексика и фразеология иноязычного происхождения.

А.С.Пушкин отстаивал реалистические, соответствующие характеру

эволюции русского языка, позиции и по вопросу о заимствованиях, которые занимали заметное место в новой системе национального русского литературного языка первой половины XIX века.

В эпоху А.С.Пушкина, как и сегодня, вопрос о заимствованиях оставался актуальным и открытым. Дело в том, что тогда в светском обществе активно использовался французский язык. В романе «Евгений Онегин» содержится интересное суждение А.С.Пушкина по этому поводу:

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С «Благонамеренным» в руках!
Я шлюсь на вас, мои поэты;
Не правда ль: милые предметы,
Которым, за свои грехи,
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

Даже милая русская девушка Татьяна, так непосредственно связанная с русским бытом, народом, природой, по свидетельству А.С.Пушкина, изъяснялась с трудом на своем родном русском языке. Известное письмо Татьяны представляло для А.С.Пушкина немало трудностей. Оно было написано чистым русским языком, без использования иностранных слов. Но, по существу, как свидетельствует сам А.С.Пушкин, он должен был сделать русский перевод этого письма.

Оберегая чистоту родной речи, А.С.Пушкин высказывал и в отдельных произведениях, и в письмах, и в заметках свое отрицательное отношение к французам и русскому дворянству. Так, в письме Л.С.Пушкину и О.С.Пушкиной он писал: «Пиши мне по-русски, потому что, слава Богу, с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку»[5]

Тексты произведений предоставляют интересные данные о различных типах восточных слов: освоенных литературным языком – этимологических ориентализмах и употребительных ориентализмах-экзотизмах, а также не освоенных литературным языком региональных, окказиональных элементах. Последние типы отмечаются главным образом в сочинениях, связанных в той или иной мере с Востоком. А восточная тема является традиционной для русской литературы, и довольно обширный круг произведений содержит в себе различные виды восточных лексических элементов; например, у А.С.Пушкина (в текстах которого обнаружено более четырехсот ориентализмов и производных от них) наряду с этимологическими тюркизмами (армяк, кушак, таз и т.п.) широко представлены и другие типы (ага, якши, вербана ат и т.п.).

Заключение

В творческом мире А.С.Пушкина «ситуация двуязычия» устойчиво, неизменно комична. Это ситуация-анекдот, неожиданно возникающая в достаточно драматические моменты; такова она в «Борисе Годунове», такова она и в «Дубровском».

Список литературы:

1. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. - М.: Просвещение, 1972
2. А. С. Пушкин в русской критике. М., 1953, с. 570
3. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Изд. 4-е. Л., 1977—1978, т. 7, с. 12

4. Каримова Л.В. Английские заимствования в творчестве А.С.Пушкина. Казань, 2002
5. Русские писатели о языке. — Л.: Советский писатель, 1954. —С. 81
6. Бессер-Зигмунд К. Магические слова. СПб., 1997
7. Богач Г. Ф. Молдавские слова в творчестве А. С. Пушкина. «Ученые записки Института языка и литературы Академии наук Молдавской ССР», т. 10, Кишинев, 1961
8. Борисова Н.И. О психологических основаниях распознавания своего и чужого // Лингвокультурологические проблемы толерантности. Екатеринбург, 2001
9. Веселитский В. В. Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX в. М., 1964
10. Волков А.А. Курс русской риторики. М.: 2002
11. Галлиулин К.Р. Ориентлизмы в произведениях русских писателей XIX в. Казань, 2001